

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

УДК 94: 356.15 (477.6) «1941-1943»

DOI: 10.5281/zenodo.19114248

EDN: DCJKIX

Г.В. Мишечкин

кандидат исторических наук, доцент,

*ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»*

E-mail: mishechkin2213@mail.ru

1-Й ГВАРДЕЙСКИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОРПУС В ДОНБАССКОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

Аннотация

В статье анализируется боевая деятельность 1-го гвардейского механизированного корпуса в Донбасской стратегической наступательной операции 1943 года. Автор фокусирует внимание на структуре корпуса, боевой деятельности и ее результатах.

Ключевые слова: *Великая Отечественная война, Красная Армия, вермахт, Донбасская стратегическая наступательная операция, Юго-Западный фронт, 1-й гвардейский механизированный корпус, И.Н. Руссиянов.*

Summary

The combat activity of the 1st Guards Mechanized Corps in the Donbass Strategic Offensive Operation of 1943 is analyzed in the article. The author focuses on the structure of the corps, its combat activities, and their results.

Keywords: *The Great Patriotic War, the Red Army, the Wehrmacht, the Donbass strategic offensive operation, the South-Western Front, 1st Guards Mechanized Corps, I. N. Russiyanov.*

Победа в Великой Отечественной войне была достигнута ценой массового героизма и беспримерного мужества советского народа. В год 80-летия Великой Победы еще острее поднимаются вопросы сохранения достоверности исторической памяти, противодействия попыткам исторического ревизионизма, который «поднял голову» и культивируется врагами России. Героические страницы Отечественной войны – неисчерпаемый источник для воспитания подрастающего поколения. Обращение к подвигу советского народа должно способствовать повышению уровня исторического сознания

современных молодых людей, осознанию ими духовно-культурной связи с героическим прошлым.

Ряд эпизодов войны, к сожалению, не получили всестороннего освещения и требуют глубокого анализа, отдельные аспекты нуждаются в уточнениях.

Среди них и события Донбасской стратегической наступательной операции (13 августа – 22 сентября 1943 г.), которые, на наш взгляд, нуждаются в более основательном изучении. Указанная стратегическая операция Вооруженных сил СССР, которая проводилась Юго-Западным и Южным фронтами, не получила всестороннего освещения в ряду других ключевых сражений Великой Отечественной войны. В силу ряда субъективных обстоятельств, на что обращали внимание специалисты, в частности А.В. Исаев, особенно боевая деятельность Юго-Западного фронта в Донбасской стратегической наступательной операции не получила целостного отражения в советской историографии.

Среди аспектов, редко появлявшихся в поле зрения исследователей, значительный интерес представляет боевая деятельность 1-го гвардейского ордена Ленина механизированного корпуса (далее – 1 гв. мк) в Донбасской стратегической наступательной операции, одного из подвижных соединений бронетанковых и механизированных войск Юго-Западного фронта (далее – ЮЗФ). Стоит напомнить, что 11 сентября 2025 исполнилось 125 лет командиру названного выше соединения – генерал-лейтенанту, Герою Советского Союза Ивану Никитичу Руссиянову.

Историографическая база анализируемой проблемы представлена небольшим количеством публикаций. Чаще всего, она освещается в контексте общего хода Донбасской стратегической операции и отражена в исследованиях советского и постсоветского периодов, в т. ч. монографиях, статьях, очерках, общих работах по освобождению Донбасса [1-12]. Заметим, что определенный интерес представляют мемуары И. Н. Руссиянова «В боях рожденная...», в которых одна глава под названием «Донбасс наш!» посвящена боевой деятельности 1 гв. мк в упомянутой операции.

Из работ, которые выходили в последние годы и сыграли существенную роль в историографии Донбасской стратегической наступательной операции в целом, и в т. ч. для изучаемого вопроса, в первую очередь следует отметить коллективный труд «Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России» [13]. В зарубежной историографии указанная проблема отражена лишь косвенно в общем контексте Донбасской операции [14-18].

Представленный краткий анализ историографии проблемы подтверждает насущную потребность более системного подхода к ее изучению. В последнее время стали доступны документы РККА и вермахта, в том числе частей и подразделений, принимавших участие в рассматриваемой нами операции. В данном исследовании проанализирован ряд документов с официального сайта «Память народа», которые проливают свет на участие 1 гв. мк в ходе Донбасской стратегической наступательной операции. Кроме того, были проанализированы документы 1-й танковой армии вермахта (далее – 1 ТА

вермахта), находящиеся на Интернет-ресурсе «Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г.».

Опираясь на сказанное выше, в исследовании поставлена цель – выявить и охарактеризовать особенности боевой деятельности 1 гв. мк в Донбасской стратегической наступательной операции 1943 года в целом и отдельных аспектах.

Предваряя изложение основного материала, оговорим, что с июля 1943 г. 1 гв. мк принимал участие во всех наступательных операциях ЮЗФ и «действовал на главных операционных направлениях». После 700 км марша на Южный фронт и обратно, соединение вело бои в районе Изюма [7, с. 31]. Все это время оно находилось в оперативном подчинении 8-й гвардейской армии генерал-лейтенанта В.И. Чуйкова [19].

После того как противник в начале сентября стал осуществлять главными силами организованный отход в общем направлении Константиновка-Сталино, корпус получил новые задачи и в ночь с 4 на 5 сентября 1943 г. с приданной ему 11-й ИПТАБР (истребительно-противотанковая артиллерийская бригада) совершил рывок через реку Северский Донец. При этом в документах 1 гв. мк констатировалось, что отход частей вермахта характеризовался хорошо поставленным взаимодействием с прикрывающими соединениями люфтваффе [20].

5 сентября 1 гв. мк вошел в оперативное подчинение 3-й гвардейской армии (далее – 3 гв. А) генерал-лейтенанта Д.Д. Лелюшенко [21]. Как свидетельствуют документы корпуса, с 8.00 утра 6 сентября 1943 г. соединение под командованием И.Н. Руссиянова вошло в соприкосновение с противником на рубеже Марково, Часов Яр (*название населенных пунктов в документах ЮЗФ, 3 гв. А и 1 гв. мк пишутся заглавными буквами; с этого места и далее по тексту названия пунктов указываются как в документах 1 гв. мк, 3 гв. А, ЮЗФ – М.Г.В.*) [19, л. 365].

Важно отметить, что боевые действия в составе 3 гв. А корпус начал вести, имея в составе неполностью укомплектованные 9-ю гвардейскую танковую бригаду (9 гв. ТБР), 1-ю и 2-ю механизированные бригады (1 гв. и 2 гв. МБР). 3-я гвардейская механизированная бригада (3 гв. МБР) «боевого состава не имела», а артиллерия корпуса характеризовалась 50 % численностью от штата [19, л. 365].

Перейдем к вопросу о материальной обеспеченности 1 гв. мк непосредственно перед вступлением в боевую операцию. Согласно документов корпуса, в нём насчитывалось танков Т-34 – 92 ед. и Т-70 – 36 ед., броневых автомобилей БА-64 – 98 ед., самоходный орудий СУ-152 – 9 ед., 76 мм орудий – 48 ед., 45 мм орудий – 23 ед., 37 мм зенитных установок – 18 ед., 85 мм зенитных установок – 6 ед., 122 мм гаубиц – 8 ед., 120 мм минометов – 38 ед., 82 мм минометов – 48 ед., реактивных минометов М-13 – 17 ед., ручных пулеметов – 72 ед., станковых пулеметов – 16 ед. [19, л. 365].

Корпусные части характеризовались следующим образом:

- 1544-й самоходный артиллерийский полк (сап) насчитывал 8 СУ-152 (по штату положено 12 ед.);
- 1504-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк (иптап) имел 15 орудий калибра 76 мм (по штату должно быть 20 ед.);
- 267-й минометный полк (минп) – 31 ед. 120 мм минометов (штат – 36 ед.);
- 741-я истребительно-противотанковая артиллерийская дивизия (иптад) – 6 ед. 85 мм орудий (штат – 12 ед.);
- 1699-й зенитно-артиллерийский полк (зенап) – 13 зенитных автоматических пушек 37 мм (штат – 16 ед.);
- 407-й отдельный гвардейский минометный дивизион – 7 реактивных миномётов М-13 (штат – 8 ед.);
- 116-й гвардейский артиллерийский полк – 18 76 мм орудий (штат – 24 ед.) и 8 122 мм орудий (штат – 12 ед.) [20, л. 383].

Указанная выше информация в отношении материальной обеспеченности подразделений 1 гв. мк почти полностью идентична той, что приведена в справочнике «Боевой состав Советской Армии». Однако, в нём среди подразделений корпуса упоминается и 3 гв. МБР, которая, как мы заметили выше, опираясь на корпусную документацию, на момент Донбасской операции боевого состава не имела. Кроме того, в справочнике указано, что на 1 сентября 1943 года в распоряжении 1 гв. мк находился 84-й мотоциклетный батальон (84 мцб) [22, с.225].

Основываясь на вышесказанном можно констатировать, что к решающей фазе Донбасской стратегической наступательной операции 1 гв. мк подошел не полностью укомплектованный, к тому же подразделения корпуса приступили к выполнению боевого задания почти с марша. В частности, 9 гв. ТБР, проделав форсированный марш по маршруту Долгенькая, Красный Лиман, Кременная, Рубежная, Пролетарск, Михайловка к утру 6 сентября 1943 г. своей «головной походной заставой» вышла к Алексеево-Дружковке, напоравшись на сильный заслон противника, и остановилась до подхода главных сил бригады [23, л. 200]. Согласно Журналу боевых действий ЮЗФ, в первый день участия в боевой операции 1 гв. мк подвергся авиационному налёту противника [24, л. 29]. Переправа через реку Кривой Торец далась частям корпуса нелегко, о чём вспоминал в послевоенных мемуарах комкор И.Н. Руссиянов [10, с. 166].

Командир 9 гв. ТБР принял решение переправу проводить в двух местах силами двух танковых батальонов при поддержке двух батарей 1504 иптап и роты автоматчиков из 2 гв. МБР – на противоположных окраинах Алексеево-Дружковки – северной и южной. Группе, которая переправлялась на северной окраине, была поставлена задача отвлечь на себя внимание врага и содействовать скрытой переправе «основной группы танков» на южном участке. В документах 9 гв. ТБР отмечалось, что эффект неожиданности и стремительный выход танкистов в тыл немецкой обороне Алексеево-Дружковки, вынудил противника отступить в направлении Николайполье-Артемовка [23, л. 200].

В документах немецкой 1 ТА записано: «Противник сегодня превосходящими силами пехоты и танков (1-й гв мк и 9 стрелковых дивизий) преследовал отход XXX армейского корпуса и прорвал фронт 62-й и 38-й пд [пд – пехотные дивизии – М.Г.В.] между границей армии справа и устьем Кривого Торца». Подтверждалось отступление частей поредевшего XXX армейского корпуса в направлении Артемовки. К тому же, непосредственно засвидетельствовано, «что передовым танковым и моторизованным боевым группам 1-го гвардейского мехкорпуса удалось еще ночью смять отходящие, перемешанные, проводящие перегруппировку и частично занимающие новый участок войска на правом фланге XXX армейского корпуса и выйти на западный берег Торца». В документах вермахта предполагалось, что бойцы Красной Армии вероятно захватили переправы, которые в силу тех или иных причин не были взорваны, а части 1 ТА находились ещё восточнее позиции «Черепаша». По данным штаба 1 ТА, «примерно 60 вражеских танков прорвали линию фронта 38-й пд у Алексеево-Дружковки». Противник констатировал, что в течении 6 сентября понес значительные людские потери, а также в материальной части, в большей степени в артиллерии и тяжелом вооружении [25].

По данным штаба 9 гв. ТБР, противник в бою в районе Алексеево-Дружковки потерял 8 орудий («подбито и уничтожено»), минометную батарею, 9 пулеметных точек, до двух рот пехоты [23, л. 200 об.].

По плану советского командования, 7 сентября 1943 г. 1 гв. мк должен был расколоть краматорско-константиновскую группировку вермахта, создать условия другим соединениям ЮЗФ для уничтожения противника по частям. 1 гв. МБР к 11.00 овладела Ново-Александровкой, обеспечив правый фланг действий корпуса, а к 14.00 вышла на рубеж населенных пунктов Явленская, Варваровка. 2 гв. МБР к исходу обозначенного дня «овладела высотой 179,6 Варваровский». 9 гв. ТБР к концу этого же дня овладела Октябрьским [19, л. 366].

Согласно информации 9 гв. ТБР, к 24.00 7 сентября 2 танковый батальон бригады овладел Красноармейским Рудником, захватив при этом склады с боеприпасами, ГСМ и несколько автомашин [23, л. 200 об.]. XXX армейский корпус вермахта понес большие потери. К утру 8 сентября боевая численность трех дивизий корпуса стала составлять: «62-я пд – примерно 800 человек и 8 батарей, 38-я пд – примерно 200 человек и 3 батареи, 333-я пд – 4 истощенных, 2 слабых и 1 выдохшийся батальоны с 7 легкими и 2 тяжелыми батареями» [26].

В день освобождения Сталино (Донецка) от нацистских захватчиков – 8 сентября 1943 г. – 2 гв. МБР совместно с частью 9 гв. ТБР овладела важным населенным пунктом Славянка, другая часть 9 гв. ТБР вошла в Доброполье, а 1 гв. МБР вышла на рубеж населенных пунктов Святогорьевка, Марьевка [19, л. 366 об.].

Однако, непрерывное движение 9 гв. ТБР, преодолевшей за несколько дней операции около 250 км и две водные преграды, давало о себе знать. Так как, материальная часть – танки и автотранспорт – были не новые, а

восстановленные после ремонта, то большинство из них отстало в пути по причине технических неисправностей [23, л. 200 об.].

9 сентября части корпуса вели ожесточенные бои за Николаевку, Дмитриевку, удерживали Славянку и узел дорог, идущих на юг. Пытаясь остановить продвижение 9 гв. ТБР, противник бросил в бой 60-70 самолётов, непрерывно бомбил танковые части и Штаб бригады. К сожалению, 1699 зенит отстал от бригады на 50-60 км, что позволяло люфтваффе беспрепятственно бомбить позиции 9 гв. ТБР. В 16.00 этого же дня бригада получила приказ наступать на Павлоград, для чего был создан отряд, который включал 7 танков, 4 орудия и 64 бойца десанта под командованием командира 2-го танкового батальона гвардии майора Анисимова [23, л. 201]. На следующий день танкисты указанной выше бригады нанесли внезапный удар на станцию Лозовая с тыла, а вторая часть 9 гв. ТБР вышла на юго-западную окраину Павлограда, но вскоре была вынуждена отойти к основным силам.

Следует подчеркнуть, что 1 гв. мк вёл бои с арьергардами врага, составлявшими на южном фланге советско-германского фронта зачастую усиленную роту или батальон, которые поддерживались артиллерией, танками и авиацией [9, с.74].

10 сентября 1943 г. 1 гв. мк овладел Богдановкой и Богуславом, что подтверждается и немецкими документами [27]. К следующему дню разрыв между корпусом и поддерживающими его стрелковыми частями 3 гв. А привел к непростой ситуации, так как немецкие части, заняв Славянку и Петропавловку, отрезали подразделения корпуса от своих тылов. К сказанному необходимо добавить, что другая подвижная сила 3 гв. А – 23 танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск Е.Г. Пушкина – также оказался во вражеском кольце.

В журнале боевых действий 1 ТА вермахта непосредственно указывалось, что ночью была перехвачена радиограмма 3 гв. А, адресованная 1 гв. мк, в которой корпусу ставилась задача с утра 12 сентября атаковать и уничтожить противника на севере и юге, «в то время, как 23-й танковый корпус немного южнее будет проводить удар на восток». Прочитируем далее немецкий документ: «Армия не восприняла всерьез первую часть этого приказа, хотя попытка прорыва 1-го гвардейского мехкорпуса на север означала новую серьезную угрозу. В другой перехваченной рано утром радиограмме содержался приказ 1-му гвардейскому мехкорпусу провести удар на восток во взаимодействии с уже наступающим туда 23-м танковым корпусом. Этот приказ армия посчитала более правдоподобным, как минимум в части, касающейся 23-го танкового корпуса, и это было подтверждено тяжелыми боями сегодняшнего дня на рубеже заслона. Поскольку 1-й гвардейский мехкорпус в течение всего дня вел себя спокойно, было предположено, что он из-за нехватки горючего занял круговую оборону в районе Николаевка-Дмитриевка». Но вскоре выполнение задачи разгрома окруженных советских корпусов для противника осложнилось, главным образом из-за решения 6-й

немецкой армии «об отводе своего фронта (противник у Бол. Янисоль снова совершил глубокий прорыв, а сил для его устранения не было)» [28].

Выход из окружения увенчался успехом только к вечеру 14 сентября. К исходу указанного дня 1 гв. МБР, укомплектованная за счет 2 гв. МБР, вышла на южные окраины Славянки и восточные окраины Вознесенки. К концу 16 сентября 1 гв. МБР овладела Дмитриевкой, а к концу следующего дня Змиевкой [19, л. 367].

18 сентября 1943 г. корпус И.Н. Руссиянова взял Павлоград. Об этом в документах противника сказано так: «Павлоград был потерян после тяжелого уличного боя с превосходящими по силе частями 1-го гвардейского мехкорпуса, которые, как очевидно, планировали совершить рывок до р. Самара» [29].

20 сентября 1943 г. 1 гв. МБР и 2 гв. МБР вышли на рубеж населенного пункта Запорожский-Славгород (северный), тем самым перерезали железную дорогу Синельниково-Запорожье [20, л. 380]. Данные события стали свидетельством – операция по освобождению Донбасса для гвардейского корпуса завершилась, впереди были бои на запорожском направлении.

Подведём итоги боевой деятельности 1 гв. мк в Донбасской стратегической наступательной операции 1943 года, опираясь на корпусную документацию. В ней отмечено, что в боях в Донбассе в сентябре корпус преодолел 433 км со средней оперативной скоростью 40-50 км в сутки. Корпус тесно взаимодействовал с 23-м танковым корпусом генерал-лейтенанта танковых войск Е.Г. Пушкина. Способствовал продвижению 6-й и 12-й армий, 3-й и 8-й гвардейских армий ЮЗФ. Стремительные темпы наступления 1 гв. мк иногда приводили к тому, что стрелковые части 3 гв. А отставали на 30-40 км. Создавалась угроза тыловым коммуникациям. Поворот корпуса для удара по зашедшему в тыл врагу, был определён как нецелесообразный, повлекший за собой «расстройство управления» и «излишние потери». К тому же, высокая скорость наступления влекла за собой отставание армейских и фронтовых тыловых баз.

В документах корпуса указаны и некоторые другие недостатки, имевшие место в операции. Обозначим наиболее важные среди них. Отсутствие надлежащего взаимодействия с авиацией было признано причиной больших потерь, в т. ч. в автотранспорте. Необоснованными были признаны некоторые решения командования 3 гв. А, что приводило к использованию корпуса по частям. Не оправдали доверия бронемашины как средства связи, а также самоходные установки СУ-152, которые из-за их малой боевой скорости, труднопроходимости на переправах, вообще было предложено убрать из корпуса и заменить 57 мм пушками [19, л. 367 об. – 368].

Необходимо отметить, что 1544 сап [*иногда в документах фигурирует как 1544 тсап – тяжелый самоходный артиллерийский полк – М.Г.В.*], имевший на вооружении СУ-152, участвовал в Донбасской операции лишь двумя самоходными установками с 20 сентября 1943 года. Весь предыдущий период операции 1544 сап подтягивался, застряв на переправах на р. Северский

Донец, а «часть установок полка израсходовав запас моточасов вышла из строя в пути следования» [30].

В основательном «Докладе о боевой деятельности артиллерии 1 гв. мк за период проведенной операции по освобождению Донбасса от немецких оккупантов» «основным недочетом» организации взаимодействия артиллерии с танками указывалось «отсутствие постановки конкретных задач артиллерии на местности». Кроме того, упоминалось отсутствие 122 мм пушек, «85 мм систем», артиллерии на быстроходной гусеничной тяге, недостаток радиосредств и т. д. [20, л. 381 об. – 382].

Подытоживавшее сказанное, необходимо констатировать, что 1 гв. мк в качестве эшелона развития успеха принял активное участие в освобождении Донбасса. Корпус осуществлял стремительные рейды в исключительно быстром темпе, содействуя продвижению других частей ЮЗФ. В документах корпуса говорится: «В операции по освобождению Донбасса корпус полностью проявил присущую высокую подвижность, маневренность и ударно пробивную силу». Продвижение корпуса на оперативную глубину создавало угрозу полного окружения и уничтожения Славянско-Барвенковской группировки вермахта. Высокая скорость продвижения корпуса и выход его в сжатые сроки к Павлограду, не дали противнику уничтожить ряд населенных пунктов, вывести людей и народно-хозяйственные ценности [19, л. 367 об.].

В оперативных документах корпуса отмечены недостатки, которые имели место в ходе боевой деятельности на заключительном этапе Донбасской стратегической наступательной операции 1943 года: недочеты в управлении войсками, раздергивание частей корпуса, плохое взаимодействие пехоты, артиллерии и танков, недостаточное количество зенитных средств и т. д.

С целью более эффективной боевой работы, предлагалось использовать корпус в полном соответствии с приказом НКО № 0325, не допуская раздергивания его частей и подразделений. Особо указывалось на недопустимость отставания стрелковых частей, что создавало угрозу выхода вермахта на тыловые коммуникации. Для прикрытия боевой работы корпуса рекомендовалось придавать не менее двух полков зенитной артиллерии. Предлагалось внести изменения и дополнения в организацию вооружения, а также повысить эффективность и слаженность боевого взаимодействия родов войск.

Список источников и литературы:

1. Агапов В. Л. Войска Юго-Западного фронта в Донбасской стратегической наступательной операции: 16-31 августа 1943 г. / В. Л. Агапов // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2023. – № 3(86). – С. 64-80. – EDN DBRDJO.

2. Ботев Ю. Л. Битва за Донбасс: к 80-летию Донбасской наступательной операции / Ю. Л. Ботев, В. В. Ионов, В. С. Хохлов // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2023. – № 3(128). – С. 144-154.

3. Василевский А.М. Дело всей жизни / А.М. Василевский. – М.: Вече, 2014. – 608 с.
4. Ершов А. Г. Освобождение Донбасса: военно-ист. очерк / А. Г. Ершов. – М.: Воениздат, 1973. – 240 с.
5. Исаев А.В. Освобождение 1943. «От Курска и Орла война нас довела...» / Алексей Исаев. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 544 с.
6. Мишечкин Г. В. Итоги боевой деятельности 1-го гвардейского механизированного корпуса на завершающем этапе Донбасской стратегической наступательной операции / Г.В. Мишечкин // Донецкие чтения – 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра (Донецк, 5–7 ноября 2025 г.). – Том 7: Исторические и политические науки / под общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2025. – С. 118-120.
7. Мишечкин Г. В. Гвардейцы генерал-лейтенанта И.Н. Руссиянова в боях за Донбасс (сентябрь 1943 г.) // Общественно-политический журнал «Идеология будущего» / Общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество». – 2025. – № 19 (декабрь). – С. 29-37.
8. Мишечкин Г. В. Предварительные итоги Донбасской стратегической наступательной операции в оперативных документах общевойсковых армий Южного фронта / Г. В. Мишечкин // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы IX Международной научной конференции, Донецк, 15 – 17 октября 2024 года. – Донецк: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет», 2024. – С. 127-129. – EDN HMNZQW.
9. Мишечкин Г. В. Преследование отступающего противника в ходе Донбасской стратегической наступательной операции лета-осени 1943 года: из опыта боевых действий общевойсковых армий Южного фронта / Г. В. Мишечкин // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2025. – № 1(92). – С. 68-79. – DOI 10.5281/zenodo.15771895. – EDN EPCIUJL.
10. Руссиянов И. Н. В боях рожденная... / Литературная запись Е. А. Глущенко. – М.: Воениздат, 1982. – 252 с.
11. Твои освободители, Донбасс: очерки, воспоминания / сост. Г. В. Тепляков. – 5-е изд., доп. – Донецк : Донбасс, 1976. – 423 с.
12. Терентьев В.О., Полищук А.А. «Ломая сопротивление противника...Занял Дебальцево, Калининск и...Нью-Йорк» // Военно-исторический журнал. 2024. № 5. – С. 4-15.
13. Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России / Под общей ред. А.В. Драбкина. – М.: Яуза, 2023. – 736 с.

14. Земке Э. От Сталинграда до Берлина. Операции советских войск и вермахта. 1942 – 1945 / Пер. с англ. А.Л. Андреева. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2009. – 604 с.
15. Манштейн Э. Утерянные победы. / Сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. – М.: АСТ; СПб Terra Fantastica, 1999. – 896 с.
16. Пауль К. Восточный фронт. Книга вторая. Выжженная земля. 1943 – 1944. – М.: Изографус, ЭКСМО, 2003. – 432 с.
17. Frieser, Karl-Heinz, Die Ostfront 1943/44. Der Krieg im Osten und an den Nebenfronten. München. Deutsche Verlags-Anstalt, 2007. – 1319 p.
18. Хаупт, Вернер. Сражение группы армий «Юг». Взгляд офицера вермахта / Вернер Хаупт; [пер. с нем. С. Липатова]. – Москва: Яуза: Эксмо, 2006 (Тверь: Тверской полиграфкомбинат). – 445 с.
19. Доклад о боевых действиях 1 гв. мк в операции войск ЮЗФ по освобождению Донбасса и Украины от немецко-фашистских оккупантов (05.09.1943 по 18.09.1943 г.) // ЦАМО. Ф. 3424. Оп. 0000001. Д. 0003. Л. 365.
20. Доклад о боевой деятельности артиллерии 1 гв. мк за период проведенной операции по освобождению Донбасса от немецких оккупантов (05.09.1943 по 29.09.1943 г.) // ЦАМО. Ф. 3424. Оп. 0000001. Д. 0003. Л. 378.
21. Журнал боевых действий войск 3 гв. А (01.09.1943 по 30.09.1943 г.) // ЦАМО. Ф. 312. Оп. 4245. Д. 394. Л. 9-10.
22. Боевой состав Советской Армии. Часть III (январь – декабрь 1943 г.) / Военно-научное управление Генерального штаба. М.: Ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР, 1972. 336 с.
23. Доклад о боевых действиях 9 гв. тбр в районе Донбасса за период с 03.09.1943 по 13.09.1943 г. // ЦАМО. Ф. 3424. Оп. 0000001. Д. 0030. Л. 200.
24. Журнал боевых действий войск ЮЗФ за сентябрь месяц 1943 года (с 01.09.1943 по 30.09.1943 г.) // ЦАМО. Ф. 232. Оп. 590. Д. 337. Л. 29.
25. Журнал боевых действий 1-й танковой армии. 1-20 сентября 1943 г. (Данные за 6 сентября 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г. URL. - <https://donbass43.ru/> (Дата обращения: 20 ноября 2025 г.).
26. Журнал боевых действий 1-й танковой армии. 1-20 сентября 1943 г. (Данные за 8 сентября 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г. URL. - <https://donbass43.ru/> (Дата обращения: 20 ноября 2025 г.).
27. Журнал боевых действий 1-й танковой армии. 1-20 сентября 1943 г. (Данные за 10 сентября 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г. URL. - <https://donbass43.ru/> (Дата обращения: 20 ноября 2025 г.).
28. Журнал боевых действий 1-й танковой армии. 1-20 сентября 1943 г. (Данные за 12 сентября 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г. URL. - <https://donbass43.ru/> (Дата обращения: 21 ноября 2025 г.).

29. Журнал боевых действий 1-й танковой армии. 1-20 сентября 1943 г. (Данные за 18 сентября 1943 г.) // Донбасс-1943: освобождение индустриального сердца России в июле-сентябре 1943 г. URL. - <https://donbass43.ru/> (Дата обращения: 21 ноября 2025 г.).

30. Доклад о боевой деятельности 1544 тсап (15.07.1943 по 27.09.1943 г.). // ЦАМО. Ф. 3424, Оп. 0000001. Д. 0038. Л. 62 об.